

DISKURS TARJIMASIDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

*Madiyoro*va Madinabonu Azimboy qizi
Ma'mun universiteti o'qituvchisi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi

Saparova Moxira Fayzullayevna
Ma'mun universiteti G'arb tillari va adabiyoti kafedrasini mudiri, PhD
Tel.: +998 97 364 99 28
e-mail: [<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248621>](mailto:madinabonumadiyorova@gmail.com</p></div><div data-bbox=)

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda diskurs tarjimasida kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, lingvokulturologiya va sotsiolingvistikaning zamonaviy imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqotning maqsadi ushbu yo'nalishlarning diskurs tarjimasidagi nazariy va amaliy salohiyatini aniqlashdir. Qiyosiy-tahliliy, diskursiv va lingvokulturologik metodlar asosida matn, kontekst, auditoriya va ijtimoiy omillar o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilindi. Natijada ma'no, pragmatik ta'sir va madaniy kodni saqlash uchun integrativ yondashuv zarurligi asoslandi. Tezisdagi tarjimon tayyorlash va amaliy tarjima jarayoni uchun bir qator tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: diskurs tarjimasini, kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, tarjima strategiyasi, madaniy kod, pragmatik ta'sir, auditoriya, kontekst

Аннотация. В тезисе рассматриваются современные возможности когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, лингвокультурологии и социолингвистики в переводе дискурса. Цель исследования состоит в выявлении теоретического и практического потенциала этих направлений в дискурсивном переводе. На основе сопоставительно-аналитического, дискурсивного и лингвокультурологического методов проанализирована связь между текстом, контекстом, аудиторией и социальными факторами. В результате обоснована необходимость интегративного подхода для сохранения смысла, прагматического воздействия и культурного кода. Предлагаются практические рекомендации для подготовки переводчиков и организации переводческого процесса.

Ключевые слова: перевод дискурса, когнитивная лингвистика, прагмалингвистика, лингвокультурология, социолингвистика, переводческая стратегия, культурный код, прагматическое воздействие, аудитория, контекст

Abstract. The thesis examines the current contributions of cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, and sociolinguistics to discourse translation. The study aims to determine the theoretical and practical potential of these approaches in translating discourse. Using comparative, discourse-based, and linguocultural methods, it analyzes the relationship between text, context, audience, and social factors. The findings show that an integrative approach is necessary to preserve meaning, pragmatic effect, and cultural code in translation. The paper also offers practical recommendations for translator training and for improving translation practice.

Keywords: discourse translation, cognitive linguistics, pragmalinguistics, linguoculturology, sociolinguistics, translation strategy, cultural code, pragmatic effect, audience, context

KIRISH

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan texnologiya davri til taraqqiyotiga, yangi terminlar va iboralarning paydo bo'lishiga, ularning qo'llanish doirasiga hamda tarjima amaliyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon tilshunos olimlar va tarjimonlar zimmasidagi mas'uliyatni yanada kuchaytirdi. Endilikda diskurs tarjimasini masalasi alohida so'z yoki gapni ko'chirish bilan

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

cheklanmay, bilish jarayoni, kommunikativ niyat, milliy-madaniy kod va ijtimoiy vaziyatni ham hisobga olgan murakkab faoliyat sifatida talqin etilmoqda. Shu bois diskurs tarjimasida kognitiv tilshunoslik, pragmalingsvistika, lingvokulturologiya va sotsiolingsvistikaning o'zaro tutashuvi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biriga aylandi.

Mazkur ilmiy ishning dolzarbligi shundaki, zamonaviy o'zbek va jahon tilshunosligida diskursni tarjima qilish masalasi nazariy jihatdan keng o'rganilgan bo'lsa-da, amaliy tarjimada ma'no, pragmatik ta'sir, madaniy ishora va ijtimoiy belgilarni bir vaqtning o'zida adekvat uzatish hamon murakkab vazifa bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, turli janrdagi matnlar, ommaviy axborot vositalari, ta'lim, raqamli kommunikatsiya va madaniyatlararo muloqot sharoitida diskurs tarjimon oldiga integrativ bilim va ko'nikmalarni talab etadigan yangi vazifalarni qo'yimoqda.

Tadqiqotning maqsadi diskurs tarjimasida zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlarining nazariy-amaliy salohiyatini ochib berish, ularning asosiy muammolarini tizimlashtirish va tarjima amaliyoti uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsaddan kelib chiqib quyidagi vazifalar belgilandi: diskurs tarjimasining zamonaviy ilmiy talqinlarini aniqlash; kognitiv tilshunoslik, pragmalingsvistika, lingvokulturologiya va sotsiolingsvistikaning tarjima jarayonidagi funksiyalarini tavsiflash; MDH va O'zbekiston olimlari tomonidan ushbu masalaning o'rganilganlik darajasini ko'rsatish; diskurs tarjimasida uchraydigan asosiy muammolarni tahlil qilish; amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot obyekti sifatida diskurs tarjimasini nazariyasi va amaliyoti, predmeti sifatida esa diskurs tarjimasida zamonaviy tilshunoslik yo'nalishlarining qo'llanish mexanizmlari olindi. Ilmiy ishda qiyosiy-tahliliy, diskursiv, lingvokulturologik va tavsifiy metodlar asosida tayyorlandi.

Diskurs tarjimasining nazariy asoslari jahon tilshunosligida turli ilmiy maktablar doirasida shakllangan. Kognitiv yo'nalishda G. Lakoff va M. Johnson tomonidan konseptual metafora, freym va konsept masalalari tahlil qilingan bo'lsa, pragmalingsvistik yo'nalishda J. Austin, J. Searle, H. P. Grice, G. Leech kabi olimlar nutq akti, implikatura va kommunikativ niyat mexanizmlarini yoritgan [1], [6]. Lingvokulturologik qarashlar A. Wierzbicka, E. Hall, M. Agar singari tadqiqotchilar tomonidan rivojlantirilgan bo'lsa, sotsiolingsvistik yondashuvlarda W. Labov, J. Gumperz, D. Hymes, P. Trudgill kabi olimlar tilning ijtimoiy variativligi va diskursdagi roli haqida muhim xulosalar bergan [4], [15].

MDH makonida mazkur muammo keng ko'lamda o'rganilgan. Xususan, L. S. Barkhudarov tarjima birliklari va ekvivalentlik masalalarini nazariy jihatdan asoslagan, V. N. Komissarov tarjima jarayonini kommunikativ-funksional model sifatida talqin qilgan, L. K. Latyshev tarjima texnologiyasi va pragmatik moslik masalalariga alohida e'tibor qaratgan [3], [8], [10]. V. A. Maslova lingvokulturologiya doirasida milliy-madaniy kod va til o'rtasidagi munosabatni tahlil etgan, V. I. Karasik esa diskurs turlari va ularning kommunikativ xususiyatlarini chuqur yoritgan [7], [11]. Shunday qilib, MDH olimlari tadqiqotlarida diskurs, madaniyat, pragmatika va tarjima o'rtasidagi bog'liqlik izchil ishlab chiqilganini ko'rish mumkin.

O'zbekiston filologiya va tarjimashunosligida ham bu muammo e'tibordan chetda qolmagan. G'. Salomov o'zbek tarjimashunosligining nazariy asoslarini shakllantirib, muqobilik va adekvatlik masalalarini izchil tahlil qilgan [13]. I. G'afurov, O. Mo'minov va N. Qambarov tarjima nazariyasi, madaniy qatlam va til birliklarining funksional mosligi bo'yicha muhim xulosalarni ilgari surgan [5]. Sh. Safarov esa pragmalingsvistika va kommunikativ tahlilni o'zbek tilshunosligida rivojlantirgan tadqiqotchilar qatoriga kiradi [12]. Bu ilmiy ishlarda tarjimaning faqat leksik emas, balki kommunikativ va madaniy mazmuni ham uzatish vazifasi borligi alohida ta'kidlangan.

Metodologik nuqtai nazardan ushbu tadqiqot integrativ yondashuvga tayanadi. Birinchi qatlam kognitiv tahlildir: bunda diskursdagi konseptual tuzilma, freym, ssenariy va metaforik modellar aniqlanadi. Ikkinchi qatlam pragmalingsvistik tahlil bo'lib, bunda nutq aktlari, implikatura, presuppozitsiya, baholovchi birliklar va adresantning kommunikativ maqsadi talqin qilinadi. Uchinchi qatlam lingvokulturologik tahlil bo'lib, unda milliy-madaniy birliklar, realiyalar, ramziy nomlar va qadriyat yuklamasi o'rganiladi. To'rtinchi qatlam sotsiolingsvistik yondashuv bo'lib, u ijtimoiy rol, status, adresat, registr va diskursning ijtimoiy sharoitini hisobga

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

oladi. Aynan ushbu to'rtta qatlam birlashgandagina diskurs tarjimasining zamonaviy va to'laqonli modeli shakllanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, diskurs tarjimasida asosiy muammo ko'pincha alohida birlikni emas, balki ko'p qatlamli ma'noni uzatish bilan bog'liq bo'ladi. Kognitiv nuqtai nazardan tarjimon manba matndagi konseptual modelni anglamasdan turib, to'laqonli tarjima bera olmaydi. Masalan, muayyan madaniyatdagi "yo'l", "uy", "eshik", "mehmon", "hurmat", "markaz" kabi konseptlar turli tillarda turli assotsiativ maydonga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun so'zning lug'aviy muqobili topilgani bilan konseptual moslik ta'minlanmaydi. Tarjimon manba diskursidagi konseptni maqsadli auditoriya tafakkurida qayta qurishga majbur bo'ladi.

Pragmalingvistik jihatdan diskurs tarjimasida nutqiy niyatni saqlashni talab etadi. Ba'zan manba matnning semantik mazmuni to'liq ko'chiriladi, biroq pragmatik ta'siri susayadi. Masalan, iltimos, ogohlantirish, kinoya, masxara, ehtirom yoki diplomatik yumshatish singari ma'nolar literal tarjimada yo'qolib ketishi mumkin. Bu holat ayniqsa ommaviy axborot vositalari, siyosiy nutq, reklama, ta'lim va xizmat ko'rsatish diskurslarida yaqqol ko'rinadi. Demak, tarjimada "nima aytildi?" savoli bilan bir qatorda "nima maqsadda aytildi?" va "qanday ta'sir ko'rsatdi?" savollari ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Lingvokulturologik qatlamda asosiy muammo milliy-madaniy kodni uzatish bilan bog'liq. Realia, toponim, diniy birlik, urf-odat nomi, marosim atamasi, milliy taom yoki ijtimoiy institut nomi tarjimada semantik, madaniy va emotsional jihatdan turlicha yuklama tashiydi. Masalan, o'zbek tilidagi "mahalla", "hashar", "to'y", "oqsoqol", "duo" singari birliklar boshqa tilda izohsiz to'liq ochilmaydi. Xuddi shuningdek, ingliz tilidagi "parish", "pub", "county", "tea room" kabi birliklar ham o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjimada yetarli emas. Bu holatda transliteratsiya, izohli tarjima, funksional muqobil va kombinatsiyalangan strategiyalar integratsiyasi samara beradi.

Sotsiolingvistik tahlil diskursning ijtimoiy shartlanganligini ko'rsatadi. Har bir diskurs muayyan auditoriya, ijtimoiy guruh, kasbiy maydon yoki kommunikativ vaziyatga bog'liq tarzda shakllanadi. Shu sababli tarjimada registr, ijtimoiy masofa, norasmiylik yoki rasmiylik darajasi, hatto dialektal yoki guruhiy belgilar ham hisobga olinishi kerak. Bir auditoriya uchun maqbul bo'lgan uslub boshqa guruh uchun begona yoki noo'rin tuyulishi mumkin. Zamonaviy tarjimon aynan shu ijtimoiy o'zgaruvchilarni boshqara olishi lozim.

Olib borilgan tahlil asosida diskurs tarjimasining zamonaviy modelini quyidagicha umumlashtirish mumkin: birinchidan, ma'no konseptual qatlamda tahlil qilinadi; ikkinchidan, nutqiy niyat va pragmatik ta'sir aniqlanadi; uchinchidan, madaniy kod va realiyalar baholanadi; to'rtinchidan, auditoriyaning ijtimoiy xususiyati hisobga olinadi; beshinchidan, ana shu omillarning barchasiga mos strategiya tanlanadi. Ushbu yondashuv diskurs tarjimasini faqat ekvivalentlik muammosi sifatida emas, balki integrativ kommunikativ faoliyat sifatida ko'rsatadi.

Natijalardan kelib chiqib aytish mumkinki, zamonaviy diskurs tarjimasida to'rtta muhim tamoyil yetakchi o'rin tutadi: semantik aniqlik, pragmatik adekvatlik, madaniy moslik va sotsial relevantlik. Tarjima sifati aynan mana shu omillarning uyg'un saqlanishi bilan belgilanadi.

Olingan natijalarga tayangan holda amaliyot uchun bir necha tavsiyalar ishlab chiqildi. Birinchi tavsiya shuki, diskurs tarjimasida bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar tayyorlashda kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, lingvokulturologiya va sotsiolingvistika bo'yicha integrallashgan modul joriy etilishi zarur. Bu tarjimonning nafaqat til birliklari, balki konseptual model, kommunikativ niyat va madaniy kod bilan ishlash ko'nikmasini ham kuchaytiradi.

Ikkinchi tavsiya — tarjima jarayonida bosqichli tahlil modelidan foydalanishdir. Avval matnning konseptual yadrosi aniqlanadi, keyin uning pragmatik vazifasi va auditoriyaga ta'siri tahlil qilinadi, undan so'ng milliy-madaniy birliklar va ijtimoiy registr baholanadi. Shunday izchillik tarjima xatolarini kamaytiradi va adekvatlikni oshiradi.

Uchinchi tavsiya — o'zbek va xorijiy tillar bo'yicha diskursiv parallel korpuslar yaratishdir. Bunday korpuslar real tarjima namunalari, izohli ekvivalentlar, pragmatik markerlar va madaniy birliklar bo'yicha amaliy ma'lumotlar bazasi vazifasini bajaradi. Ayniqsa, raqamli tarjima vositalari bilan ishlashda bu manbalar juda muhim.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

To‘rtinchi tavsiya — tahrir va ekspertiza bosqichida semantik aniqlik bilan bir qatorda pragmatik va lingvokulturologik tekshiruv mezonlarini ham joriy etishdir. Ko‘pincha tarjima grammatik jihatdan to‘g‘ri bo‘lsa-da, uning ta’siri, registri yoki madaniy ohangi yetarli darajada saqlanmaydi. Shu sababli diskurs tarjimasini baholashda ko‘p mezonli ekspertiza modeli kerak bo‘ladi.

Beshinchi tavsiya — ilmiy va amaliy hamkorlikni kuchaytirishdir. Tilshunoslik, tarjimashunoslik, pedagogika va raqamli texnologiyalar kesishmasida olib borilgan qo‘shma tadqiqotlar diskurs tarjimasining dolzarb muammolarini bartaraf etishda samaraliroq natija beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, diskurs tarjimasida zamonaviy yo‘nalishlar sifatida kognitiv tilshunoslik, pragmalingsvistika, lingvokulturologiya va sotsiolingsvistika o‘zaro uzviy bog‘liq holda ishlaydi. Ularning har biri alohida nazariy maydon bo‘lsa-da, amaliy tarjima jarayonida ular bir-birini to‘ldiradi. Kognitiv tahlil ma’no va konseptual modelni ochadi, pragmalingsvistika kommunikativ niyat va ta’sirni belgilaydi, lingvokulturologiya madaniy kodni sharhlaydi, sotsiolingsvistika esa auditoriya va ijtimoiy vaziyatni aniqlaydi.

MDH va O‘zbekiston olimlarining ishlari ushbu masalaning nazariy asoslari yetarli darajada shakllanganini ko‘rsatsa-da, amaliy tarjima jarayonida ularni kompleks qo‘llash hali ham dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Shu bois diskurs tarjimasining zamonaviy modeli integrativ, ko‘p qatlamli va auditoriyaga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

Tadqiqotda ilgari surilgan yondashuv hozirgi o‘zbek va jahon tilshunosligida yechimini kutayotgan ayrim nazariy-amaliy muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rsatishga xizmat qiladi. Mazkur xulosalar tarjimon tayyorlash, matn tahlili, tahrir amaliyoti va diskursiv parallel korpuslar yaratish jarayonida amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford University Press.
2. Baker, M. (2018). *In Other Words: A Coursebook on Translation* (3rd ed.). Routledge.
3. Barkhudarov, L. S. (1975). *Yazyk i perevod. Mezhdunarodnye otnosheniya*.
4. Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Polity Press.
5. G‘afurov, I., Mo‘minov, O., & Qambarov, N. (2012). *Tarjima nazariyasi. Tafakkur-Bo‘stoni*.
6. Grice, H. P. (1975). *Logic and conversation*. In P. Cole & J. Morgan (Eds.), *Syntax and Semantics, Vol. 3. Speech Acts* (pp. 41–58). Academic Press.
7. Karasik, V. I. (2002). *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs. Peremena*.
8. Komissarov, V. N. (1990). *Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty). Vysshaya shkola*.
9. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
10. Latyshev, L. K. (2005). *Tekhnologiya perevoda. Akademiya*.
11. Maslova, V. A. (2001). *Lingvokulturologiya. Akademiya*.
12. Safarov, Sh. (2008). *Pragmalingsvistika. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi*.
13. Salomov, G‘. (1978). *Tarjima nazariyasiga kirish. O‘qituvchi*.
14. Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
15. Trudgill, P. (2000). *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society* (4th ed.). Penguin Books.
16. Usmanov, F. F. (2019). LINGUOCULTURAL COMPETENCE AS THE MEANS OF IDENTIFYING IMAGES IN FIXED SIMILES. *Theoretical & Applied Science*, (5), 17-20.